

MICROSERVICIOS

Aplicaciones y framework

Ordoñez Cutipa Jasmin Estefany
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0003-2766-5064
jordonezc@est.unap.edu.pe

Paredes Flores Mabel Silvia
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0002-4793-1318
mparedesf@est.unap.edu.pe

Yupanqui Candia Luz Milena
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0002-8919-8695
lyupanquic@est.unap.edu.pe

Resumen

En la actualidad el desarrollo de aplicaciones y páginas web es cada vez más complejo, es por eso que surge los microservicios, esta nueva arquitectura busca mejorar la arquitectura monolítica. En este documento se abordara la definición de microservicio, como se constituye su arquitectura, las ventajas y desventajas que posee y las aplicaciones que usan esta tecnología, de forma que se logre entender casi completamente esta arquitectura.

Palabras clave

Microservicio, Framework, Containers

Abstract

At present the development of applications and web pages is increasingly complex, that is why microservices arises, this new architecture seeks to improve the monolithic architecture.

This document will address the definition of microservice, how its architecture is constituted, the advantages and disadvantages it has, and the applications that use this technology, so that this architecture is almost completely understood.

Keywords

Microservice, Framework, Containers

1 Introducción

La razón por la que los microservicios están de moda es que muchas empresas grandes y tecnológicamente avanzadas están utilizando microservicios. Amazon, eBay, Twitter, Netflix, PayPal son algunos ejemplos exitosos de microservicios. Los microservicios deben brindar soluciones para

áreas comerciales específicas, abstraer el resto del sistema de los detalles específicos de la implementación para respaldar su independencia, mantenibilidad y evolución.

Una arquitectura de microservicios, puede ser diversa según los requerimientos de los desarrolladores, esto debido a que se maneja una estructura global general pero para el la comunicación de microservicios este puede ser desarrollado según la disposición del desarrollador.

Marco teórico

1.1. Microservicios

Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo del desarrollo de software en el que las aplicaciones están compuestas por pequeños servicios independientes que se comunican a través de un API bien definida y protocolos ligeros.[13]

1.2. Container

En el contexto de software, el término contenedor es “una referencia generalizada para cualquier partición virtual que no sea una máquina virtual basada en un hipervisor”. Los contenedores permiten empaquetar y aislar aplicaciones con todas las librerías y dependencias que necesitan para poder ejecutarse.[12]

Los contenedores permiten aislar cada aplicación de las demás que se estén ejecutando en el sistema operativo que comparten, ya sea Linux o Windows. Cuando se habla de aislamiento a nivel de aplicaciones uno de los conceptos que puede venir a la mente son las máquinas virtuales. Los contenedores de software actúan como una unidad estándar de software que puede contener distintas aplicaciones y dependencias. Se ejecutan directamente en el sistema operativo.[7]

Arquitectura

1.3. Definición

Según Estuardo y Salazar tiene un alto énfasis en los pequeños servicios, como el componente primario de la arquitectura, usado para implementar y ejecutar las funcionalidades del negocio.[12]

Por otro lado Wolf [14] menciona que una arquitectura de microservicios promueve el desarrollo y despliegue de aplicaciones compuestas por unidades independientes, autónomas, modulares y auto- contenidas, lo cual difiere de la forma tradicional o monolítico.

La arquitectura de microservicios es una aplicación de la programación distribuida, que permite desarrollar sistemas abiertos, escalables, transparentes y tolerantes al fallo, consiguiendo así una producción de forma más continua.

Se puede también afirmar que la arquitectura de microservicios es piramidal bajo enlaces de relaciones entre ellas, esto para tener una comunicación entre microservicios mediante API HTTP.

1.4. Componentes

1.4.1 Edge service

Es un que concentra los pedidos externos. Los componentes expuestos, transmiten hacia los microservicios internos un token conteniendo información de autenticación y autorización.[colibri] Es un servicio de enrutamiento es una puerta de enlace para un único punto de entrada, gestiona todas las peticiones de los clientes, y realiza un redireccionamiento al servicio o servicios apropiados.[11]

1.4.2 Registry

El responsable de determinar la ubicación de red de las instancias de los servicios disponibles, esto quiere decir que es un servicio donde se registra las instancias donde y que distancia están cada uno de los microservicios.[11]

1.4.3 Load Balancer

es un dispositivo que distribuye el tráfico de red en un clúster de microservicios para optimizar la utilización, mejorar la capacidad de respuesta y una mayor disponibilidad.[11]

1.4.4 Tolerancia A Fallas

- Circuit Breaker:
Degradar funcionalidad cuando la llamada a

un método falla mediante tiempo de expiración (tiempo de espera), reintentos (número de reintentos), umbral (Cantidad de fallas) y ventana (tiempo que se encuentra inhabilitado). Esto permite a un microservicio continuar operando cuando un servicio relacionado falla, previniendo el fallo en cascada y dando tiempo al servicio que fallo de recuperarse. como se puede visualizar en la Figura 1.

Figura 1: Interacción entre el pedido del cliente, Circuit Breaker y microservicios

Fuente: Tesis Andres Nebel[9]

- Bulkhead:
Permite aislar los componentes de forma que no afecten el sistema entero. Esto usualmente se realiza limitando la cantidad de llamadas concurrentes a un servicio, lo cual evita que este se extralimite y falle. [9]

1.4.5 Orquesta

La orquestación de servicios se basa en la existencia de una entidad centralizada (denominada orquestador) que coordina las invocaciones a los servicios combinando las respuestas de uno con las entradas de otro, para implementar las funcionalidades del sistema como se ve en la Figura 2. [9]

1.4.6 Coreografía

La coreografía de servicios, como muestra la Figura 3, presenta un modelo descentralizado en el que no existe una entidad central encargada de

Figura 2: Orquestación de microservicios

Fuente: Tesis Andres Nebel[9]

coordinar la composición. Una coreografía se describe mediante el intercambio de mensajes entre servicios y reglas de interacción acordadas entre ellos. Cada microservicio conoce qué tarea debe hacer y a quién debe invocar, y ninguno conoce la composición completa.[9]

Figura 3: Coreografía de microservicios

Fuente: Tesis Andres Nebel[9]

1.4.7 Configuration

Esto permite asegurar que los ficheros de configuración sean únicos para todas las instancias de los microservicios.

Este componente lo que hace es tener una copia de los ficheros de configuración, los microservicios se la piden en caliente, es decir siempre que necesitan una propiedad se la piden a este servicio.

1.4.8 Logging

Una configuración global de servidores que, escriben todos sus logs a un único archivo de registro, es el registro secuencial de todos los acontecimientos entre los microservicios esto almacenado en el archivo de registro.

1.5. Explicación General

Como se puede observar en la figura Z primero se tiene en la parte superior los pedidos de diversos clientes, en este caso pasan al componente, Edge Service que se encarga de administrar todas las peticiones y enrutar para que pase a la búsqueda del microservicio requerido. Seguidamente, llega al Load Balancer que pide al

Registry cuál es la dirección y distancia del microservicio requerido, en caso Registry le devuelva más de una dirección el Load Balancer se encarga de escoger cual es el adecuado para que el microservicio trabaje de forma óptima.

Después de eso, el load Balancer entrega los datos a la tolerancia a fallos que en nuestro caso se seleccionó el Circuit Breaker que, a base de tiempo, reintentos umbras y ventanas gestiona el protocolo en caso de fallos, dentro de este se encuentran los microservicios listos para ser usados en este caso se usó el protocolo de coreografía como se puede observar cada microservicio puede determinar cual microservicio le puede proporcionar información.

Mientras esto se realiza dentro del Logging se está registrando todos los acontecimientos entro de la arquitectura y se va realizando una copia de ficheros dentro de Configuration.

Figura 4: Arquitectura de Microservicios y sus componentes

Fuente: Elaboración propia

Ventajas y desventajas

Se ha hecho una revisión de diferentes investigaciones ([3],[4],[8],[6]), de las cuales se ha sacando las principales ventajas, que son:

1.6. Ventajas

1.6.1 Funcionalidad

Si hay algún tipo de problema en un módulo del software, no es necesario que los desarrolladores deshabiliten toda la aplicación, solo basta con dar de baja el microservicio que contiene el módulo con problemas, así no se compromete el funcionamiento completo del software.

1.6.2 Modularización

El microservicio es un poderoso concepto de modularidad, distribuyen los módulos en servicios separados, creando límites más firmes entre ellos, evitando dependencias innecesarias entre componentes del software. Cada servicio componente en una arquitectura de microservicios se puede desarrollar, implementar, operar y escalar sin afectar el funcionamiento de otros servicios.

1.6.3 Escalamiento

Cada microservicio puede ampliarse independientemente de los otros servicios, levantando la cantidad de instancias que se requieren. Esto elimina la necesidad de actualizar todo el sistema cuando se utilizan muchas funciones.

1.6.4 Velocidad

Los microservicios ofrecen un buen acceso al mercado. Si los grandes equipos del sistema responden a uno o más microservicios y las funciones solo requieren modificaciones a ese microservicio, cada equipo puede desarrollar y ejecutar a la producción sin coordinar el tiempo con otros grupos. Por lo tanto, muchos equipos pueden trabajar con muchas funciones en paralelo.

1.6.5 Especializados

Cada microservicio está diseñado para un conjunto de capacidades y se enfoca en resolver un problema específico, facilitando también la mejora de cada proceso.

1.6.6 Resistencia

Los microservicios se pueden reemplazar fácilmente, por lo que la recuperación ante desastres es muy simple. La independencia del servicio aumenta la resistencia de una aplicación a los errores, porque en una arquitectura monolítica, un error en un solo componente, puede provocar un

error en toda la aplicación. Con los microservicios, si hay un error en todo el servicio, las aplicaciones lo manejan degradando la funcionalidad sin bloquear toda la aplicación.

1.6.7 Flexibilidad y Diversidad tecnológica

No existen restricciones sobre el uso de la tecnología en el desarrollo de microservicios, ciertas tecnologías se pueden utilizar para realizar ciertas funciones, por ejemplo, para una base de datos. Los microservicios se pueden escribir en diferentes lenguajes, utilizar diferentes librerías y utilizar diferentes base de datos, permitiendo a los equipos elegir una herramienta adecuada dependiendo del sistema a desarrollar, porque hay librerías y lenguajes que son mejores para ciertos problemas.

1.7. Desventajas

1.7.1 Complejidad operacional

Ser capaz de desplegar rápidamente pequeñas unidades independientes es una gran bendición para el desarrollo, pero pone una presión adicional sobre las operaciones ya que media docena de aplicaciones se convierten en cientos de pequeños microservicios.

1.7.2 Inconsistencia

Si se realiza una actualización en un microservicio rosa, pero es manejada por el microservicio verde, hasta que el microservicio rosa reciba las modificaciones pueden existir errores de consistencia.

1.7.3 Costo

Adaptar un software ya construido a este patrón de arquitectura es muy costoso, porque se aumenta las máquinas hot, aumento de monitoreo, pruebas, etc.

Aplicaciones

1.8. eShopOnContainers

Aplicación de referencia para .NET y microservicios implementados mediante contenedores, es multiplataforma y puede ejecutarse en contenedores de Linux o Windows. La aplicación consta de varios subsistemas, incluidos varios front-end de interfaz de usuario de tienda, junto con los microservicios de back-end y los contenedores para todas las operaciones necesarias del lado servidor con varias puertas de enlace de API como

puntos de entrada consolidados a los microservicios internos.shop

El propósito de la aplicación es presentar patrones arquitectónicos. NO SE TRATA DE UNA PLANTILLA LISTA PARA PRODUCCIÓN para iniciar aplicaciones del mundo real. La aplicación se encuentra en un estado beta permanente, ya que también se usa para probar nuevas tecnologías potencialmente interesantes a medida que aparecen.

Figura 5: La arquitectura de la aplicación de referencia

Fuente: Microsoft

La figura 5 muestra que el SPA (Aplicaciones de página única) y el cliente móvil se comunican con un único punto final de puerta de enlace de API y luego se comunican con el microservicio.

- Entorno de hospedaje:

Se pueden ver varios contenedores implementados dentro de un único host de Docker. Ese sería el caso al implementar en un único host de Docker con el comando `docker-compose up`.
- Arquitectura de comunicación:

En la aplicación eShopOnContainers se usan dos tipos de comunicación:

 - Comunicación de cliente a microservicio de HTTP a través de puertas de enlace de API.
 - Comunicación asincrónica basada en eventos. Esta comunicación se realiza mediante un bus de eventos para propagar las actualizaciones en los microservicios o para la integración con aplicaciones externas

La aplicación se implementa como un conjunto de microservicios en forma de contenedores. Las aplicaciones cliente pueden comunicarse con esos microservicios que se ejecuten como contenedores a través de las direcciones URL públicas publicadas por las puertas de enlace de API.

1.9. Amazon Web Services (AWS)

Esta plataforma proporciona diferentes opciones para diseñar una arquitectura de microservicios, AWS tiene bloques de creación integrados que admiten cualquier arquitectura de aplicación, independientemente de la escala, la carga o la complejidad, las herramientas seleccionadas se basaron en la investigación de Colina [5] y en la información proporcionada por Amazon ([3], [2],[1]).

1.9.1 Microservicio

- Elastic Compute Cloud (EC2):

Es un servicio web que proporciona capacidad informática en la nube segura y de tamaño modificable. Los servicios se alojan en instancias individuales de EC2 segregados en base a la demanda, de esta manera si considera que tiene servicios pequeños que no se solicitan con tanta frecuencia, puede colocárselos en una instancia, del mismo modo si se tiene un servicio que está utilizando con alta frecuencia se puede ponerlo en una instancia por separado
- Elastic Load Balance (ELB):

El balanceador de carga elástico se diseñó para ocuparse del tráfico a medida que este crezca y puede equilibrar la carga de millones de solicitudes por segundo. Solo dirige el tráfico hacia destinos en buen estado, como instancias EC2, contenedores, direcciones de IP, microservicios, funciones Lambda y dispositivos. Entonces se divide el núcleo en servicios en pequeños servicios pequeños y así se podrá usar el balanceador de carga de la aplicación para dividir las solicitudes, logrando lo que busca el microservicio.

1.9.2 Contenedores

- Amazon Elastic Container Service:

Es un servicio de administración de contenedores de alto rendimiento y escalabilidad compatible con los contenedores de Docker, que le permite ejecutar fácilmente aplicaciones distribuidas en un clúster administrado de instancias de Amazon EC2.

1.9.3 Adicionales

- AWS Elastic Beanstalk:

Es un servicio que se utiliza para aprovisionar entornos de desarrollo para que pueda generar un entorno de desarrollo en pocos

minutos. Facilitando flexibilidad, usar variedad de lenguajes de desarrollo, proporciona entornos, crea instancias EC2 y crear balancador.

- **AWS Lambda:**
Este permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Solo tiene que cargar el código y Lambda administra todo lo necesario para ejecutar y escalar el código con alta disponibilidad. La manera en que funciona es que cuando se genera un evento, primero carga una función y luego ejecuta la función. Cuando se ejecuta la función, se crea un contenedor para ello y el código de la función está allí, una vez que se terminó de correr la función ese contenedor se detendrá, además que se puede tener diferentes versiones.

Spring Framework

1.10. Definición

Spring Framework es una plataforma Java que proporciona un soporte integral de infraestructura para desarrollar Aplicaciones Java. Spring maneja la infraestructura para que pueda concentrarse en su aplicación.

[10] Ventajas al utilizar la plataforma Spring:

- Hacer que un método Java se ejecute en una transacción de base de datos sin tener que lidiar con API de transacciones.
- Convierta un método Java local en un procedimiento remoto sin tener que lidiar con API remotas.
- Convierta un método Java local en una operación de gestión sin tener que lidiar con las API de JMX.
- Convierta un método Java local en un manejador de mensajes sin tener que lidiar con las API de JMS.

1.11. Módulos

Spring Framework consta de características organizadas en aproximadamente 20 módulos. Estos módulos son agrupados en Contenedor principal, Acceso / integración de datos, Web, AOP (Programación orientada a aspectos), Instrumentación y Prueba, como se muestra en la figura 6. [10]

1.11.1 Core container

El contenedor principal consta de los módulos Core, Beans, Context y Expression Language. Es-

Figura 6: Estructura de componentes de Spring Framework

Fuente: Spring.org

tos con la finalidad de organizar todo dentro sin necesidad que el programador tenga que realizar las inyecciones de dependencia, realiza la configuración y especificación de dependencias, gestiona el acceso a registro, proporciona un poderoso lenguaje de expresión para consultar y manipular un gráfico de objetos en tiempo de ejecución.

1.11.2 Data Access/Integration

La capa de acceso / integración de datos consta de los módulos JDBC, elimina la necesidad de realizar una tediosa codificación y análisis de error. ORM, proporciona capas de integración para API populares. OXM, permite usar los frameworks de mapeo. JMS, contiene funciones para producir y consumir mensajes.

1.11.3 Web

La capa Web consta de los módulos Web, Web-Servlet, Web-Struts y Web-Portlet. Spring's Web module, proporciona características básicas de integración orientadas a la web, también contiene las partes relacionadas con la web del soporte remoto de Spring. The Web-Servlet module, contiene Spring's MVC framework el cual proporciona una separación limpia entre el código del modelo de dominio y los formularios web. Web-Struts module, contiene las clases de soporte para integrar un nivel web clásico de Struts. Web-Portlet module, proporciona la implementación MVC que se utilizará en un entorno de portlet y refleja la funcionalidad del módulo Web-Servlet.[10]

1.11.4 AOP and Instrumentation

Permite definir, interceptores de métodos y cortes de puntos para desacoplar claramente el código que implementa la funcionalidad que debe separarse.

1.11.5 Test

Proporciona una carga coherente de Spring ApplicationContexts y el almacenamiento en caché de esos contextos.

1.12. Herramientas

1.12.1 Spring Boot

Es una herramienta como un acelerador para la creación de proyectos de Spring, que se basa principalmente en el concepto de convención antes de configuración.

Como se puede visualizar en la figura 7 ese es el flujo para la elaboración de un proyecto. Sin embargo, spring boot ayuda con las secciones que están en amarillo, dejando al desarrollador concentrarse netamente en el desarrollo de la aplicación.

Figura 7: Desarrollo de Aplicación

Fuente: Elaboración Propia

1.12.2 Spring Cloud

Proporciona herramientas para que los desarrolladores creen rápidamente algunos de los patrones comunes en los sistemas distribuidos. La coordinación de los sistemas distribuidos conduce a patrones de placas de calderas, y los desarrolladores de Spring Cloud pueden implementar rápidamente servicios y aplicaciones que implementan esos patrones. [10]

1.12.3 Spring cloud Netflix

Spring Cloud Netflix proporciona integraciones de Netflix OSS para aplicaciones Spring Boot a través de la configuración automática y la vinculación con Spring Environment y otros modismos del modelo de programación Spring. Nos permite habilitar y configurar rápidamente los patrones comunes dentro de su aplicación y construir grandes sistemas distribuidos.

- Service Discovery (Eureka):
Maneja un registro de instancias para el acceso a los microservicios.
- Circuit Breaker (Hystrix):
Es el patrón proporcionado por Netflix para la tolerancia a fallos en estructura Circuit Breaker.
- Intelligent Routing (Zuul):
El patrón de asistencia los pedidos de los clientes, dando un enrutamiento para el acceso a los microservicios.
- Client Side Load Balancing (Ribbon):
es el balanceador, esto quiere decir que se encarga de distribuir las peticiones de forma adecuada de tal modo que no exista sobrecarga en algún servicio y esto considerando que se pueda tener diversos microservicios con la misma finalidad.

1.12.4 Turbine

Herramienta para el monitoreo del estado de los microservicios en general.

1.12.5 Spring cloud Config

Proporciona soporte del lado del cliente y del servidor para la configuración externa en un sistema distribuido. Con Config Server, tiene un lugar central para administrar las propiedades externas de las aplicaciones en todos los entornos.

1.12.6 Rsyslog

Es una aplicación que se encarga de implementar un protocolo de syslog básico de captura, procesamiento y registro de los mensajes. Esto quiere decir que se realiza un alcance de registros log (grabación secuencial de todas las acciones que afectan a un sistema informático).

1.13. Explicación General

Como en la arquitectura general y como se puede visualizar en la figura , primero se reciben las peticiones del cliente, esto lo realiza el patrón Zuul que realiza el enrutamiento.

Seguido de ello el Ribbon pregunta a Eureka donde está la instancia del microservicio solicitado y su distancia, Eureka revisa en su registro, lo atiende y devuelve la instancia o instancias ya que pueden ver muchos microservicios con la misma función.

Después de ello Ribbon evalúa cual es el adecuado y balancea para enviarlo al microservicio.

Después le llega a Hystrix quien a base de la estructura Circuit Breaker ejecuta el seguimiento y proceso de flujo de microservicios esto bajo la estructura de coreografía entre microservicios, de haber un error sigue sus protocolos y abre el microservicio.

Seguido de ello cada movimiento se va registrando en Rsyslog a base de log de seguimiento de los sucesos dentro del sistema.

Finalmente, en Spring Cloud Config se ba almacenando al igual que en Eureka las instancias de recorrido y configuración.

Figura 8: Arquitectura de flujo según Spring

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones

Como conclusiones tenemos. Primero, que los microservicios se han vuelto una base esencial para el desarrollo de aplicaciones y este sea mas eficiente, ya que a base de estos microservicios se puede derivar las funciones y se evita el trafico o cuellos de botella.

Como segunda conclusión se tiene que para la arquitectura de microservicios no se tiene una franja extensa de lo especifico ya que cada quien puede desarrollar la arquitectura según los requerimientos que tenga como tal.

Por ultimo se debe mencionar que los microser-

vicios se expandieron fueron utilizadas y desarrolladas por diversas marcas, teniendo entre las mas grandes a Amazon y Netflix, que dieron un impulso para el mayor desarrollo de este.

Referencias

- [1] AWS. 2021. Amazon ec2. <https://aws.amazon.com/es/ec2/?ec2-whats-new.sort-by=item.additionalFields.postDateTimeec2-whats-new.sort-order=desc>.
- [2] AWS. 2021. Características de elastic load balancing. <https://aws.amazon.com/es/elasticloadbalancing/features>.
- [3] AWS. 2021. Microservicios. <https://aws.amazon.com/es/microservices/>.
- [4] Chicaiza Rios, D. F. 2020. *Diseño de un prototipo de una arquitectura basada en microservicios para la integración de aplicaciones web altamente transaccionales. caso: entidades financieras*: Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. Tesis Doctoral. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/18532/1/UPS%20-%20ST004466.pdf>.
- [5] Colina Biracochea, W. E. 2018. *Implementación de microservicios con aws*: Universidad mayor de San Simon. Tesis Doctoral. <http://ddigital.umss.edu.bo:8080/jspui/handle/123456789/14444>.
- [6] Cols Fermín, A. & M. Salcedo Real. 2017. *Arquitectura de microservicios con restful*: Universidad Politécnica de Madrid. Tesis Doctoral. http://oa.upm.es/48230/9/TFM_ALBERTO_COLS_FERMIN_MARIANA_SALCEDO_REAL.pdf.
- [7] Jiménez Aliaga, Carlos. 2018. *Arquitectura de microservicios para aplicaciones desplegadas en contenedores*: Universidad Politécnica de Madrid. Tesis Doctoral. http://oa.upm.es/54274/1/TFG_CARLOS_JIMENEZ_ALIAGA.pdf.
- [8] Muñoz Hernández, R. E. 2018. *Investigación y desarrollo de la arquitectura orientada a microservicios para la implementación de módulos en un sistema web*: Universidad del Bio-Bio. Tesis Doctoral. http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/2672/1/Munoz_Hernandez_Ricardo.pdf.
- [9] Nebel, Andrés. 2018. *Arquitectura de microservicios para plataformas de integración*:

Universidad de la República - Uruguay.
Tesis Doctoral. <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/20586/1/tm-nebel.pdf>.

- [10] ORG, Spring. 2016. *Spring framework reference documentation*. <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/3.2.19.BUILD-SNAPSHOT/spring-framework-reference/pdf/spring-framework-reference.pdf>.
- [11] Richardson, Chris. 2015. Service discovery in a microservices architecture. <https://www.nginx.com/people/chris-richardson/>.
- [12] Salazar, Hernández & William Estuardo. 2017. *Implementación de arquitectura de microservicios utilizando virtualización por sistema operativo*: Universidad de San Carlos de Guatemala. Tesis Doctoral. <http://www.repositorio.usac.edu.gt/6326/1/William%20Estuardo%20Salazar%20Hern%C3%A1ndez.pdf>.
- [13] Vera Rivera, Fredy, Carlos Mauricio Gaona Cuevas & Hernan Astudillo. 2019. Desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios tendencia y desafíos de la investigación. *Risti* 23(1). 107–120. https://www.researchgate.net/publication/338582836_Desarrollo_de_aplicaciones_basadas_en_microservicios_tendencias_y_desafios_de_investigacion#:~:text=Los%20microservicios%20son%20un%20enfoque,bien%20definida%20y%20protocolos%20ligeros.
- [14] Wolff, E. 2016. *Microservices:flexible software architectures*.